

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MANTIQUIY FIKRLASHNI O'STIRISH

Suvanova Nilufar Akbarovna

Samarqand shahar 29-maktab

Oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy va aqliy faoliyatining potensial imkoniyatlarini o'rganish darajasi hamda fikrlash doirasini kengaytirish masalalarini muhokama qilamiz.

Kalit so'zlar: Aqliy harakatlar, Fikrlash hajmi, Axborotlardan foydalanish kompetentligi, Tahlil, Sintez

KIRISH

Uzluksiz ta'lim tizimi mohiyati ta'limning barcha bo'g'imlari tashkiliy va ma'naviy birliklarini o'zaro aloqasini, tarbiya vazifalarini birgalikda xal qilishini, umumiy va o'rta maxsus ta'limni, (jamiyatning zamonaviy talablariga asosan) xar bir insonning umri davomida xar tomonlama kamol topishidan iborat.

O'quv jarayonlarini loyihalashtirishda ta'lim mazmunini, ta'lim maqsadi, kutilayotgan natijani to'g'ri belgilash, ta'lim metodlari, shakllari va vositalarini to'g'ri tanlash, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini baholashni aniq mezonlarini oldindan ishlab chiqish, mashg'ulotga ajratilgan vaqt ichida ularni to'g'ri amalga oshirish va bir-biri bilan uyg'unlashuviga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. Har qanday faoliyat maqsadi - kelajak faoliyat natijasining xayoldagi qiyofasidir. Zamonaviy o'qitish texnologiyasi maqsadlarga izchil mo'ljal olishning asosi bo'lib, tezda ushbu borada qaytib keladigan aloqa manbai hisoblanadi. Bunda o'quv maqsadlari imkoni boricha aniqlashtiriladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijlik olimlar tomonidan ilgari surilgan dastlabki nazariyalardan biri assotsiativ yoʻnalishga bagʻishlangan. Bu yoʻnalish vakillari assotsiatsiyani fikrlashning asosi deb hisoblaganlar. Angliyada David Yum, Gartli D., Pristli P., Djems Mill, Djon Styuart Mil, Aleksandr Ben, Gerbert Spenser, Fransiyada T.Ribo, Germaniyada TeodorSigen, Yulius Ebbingauzlar assotsiativ yoʻnalish vakillaridir. “Assotsiatsiya” tushunchasini dastlab D.Lokk [4] izohlagan. Uning fikricha assotsiatsiyani butun ruxiy kechinmalar, jarayonlar va fikrlashning umumiy mexanizmi sifatida qarash mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Bugungi zamon talabidan kelib chiqqan xolda darslarni texnika vositalari yordamida tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Oʻqituvchiga dars berishda yordam beruvchi asosiy qurol darslik, unga yozilgan metodik qoʻllanma, savol va masalalar hamda mashqlar toʻplami, didaktik materiallar va hokazolar. Shular qatoridan yaxshi oʻrin olgan texnika vositalardir. Yaʼnikino apparatlari, video, kodoskop va boshqalar. Koʻz bilan koʻrib, quloq bilan eshitishga yordam beradigan bunday asboblarda oʻquvchilarning bilim olish samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari oʻquvchilarni mantiqiy fikrlashga oʻrgatishda quyidagi metodlar samarali natijalar beradi.

Ilmiy-fantastik adabiyotlar ustida ishlash metodi. Mazkur mavzu oʻquvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirish va kitob ustidamustaqil ishlash koʻnikmalarini hosil qiladi. Ilmiy-fantastik kitob ustida ishlash oʻquvchilarning bilim doirasini kengaytirishga yordam beradi.

Oʻylab top (evrika) metodikasi. Oʻquvchilarning topqirlik darajasini aniqlash uchun oʻylab top oʻyini oʻynaladi. Bu oʻyinni matematika boshqa fanlarda ham oʻtkazish mumkin. Matematika darsida quyidagi oʻylab top oʻyini mavjud:

	2	
14	10	

30 30 30

Buo'yin 2, 10, 14-sonlar qaytarilmagan holda xohlagan sonlar qo'yilib, 30 raqam hosil qilish. Quyida har tomonlama 30 sonini chiqarish usuliko'rsatiladi.

12	2	16
14	10	6
4	18	8

Bu diagonalda ham 30 raqami chiqadi.

O'yinchoqlar yordamida dars o'tish metodikasi. Interfaollikni oshirishdaba'zi mexanik, elektr va elektron o'yinchoqlar muxim rol o'ynaydi. Bolalarning atrof-muhitni o'rganishida katta yordam beradi. Ayniqsa, matematika darslarida 1-4 sinf o'quvchilarining tayyor yoki o'zlari yasagan o'yinchoqlarni namoyish qilishlari ularning bilim olish jarayonini tezlatadiva texnika fanlariga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi.

Darsda kasbga yo'naltirish metodikasi. Mavzuni o'quvchilar qiziqqan kasblarga bog'lab o'tish bolaning o'sha kasbga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Bunda o'quvchi darsni diqqat bilan tinglaydi. O'zi ham keyingi darsda qiziqqan kasbi bo'yicha biron narsa aytib bershga intiladi. Turmushda va texnikada ko'rgan amaliy ishni kasbiga bog'lashga urinadi. Natijada o'quvchida fanga, kasbga bo'lgan qiziqish ortib boradi.

O'qigan va o'rgangan bilimlarini namoyish qilish metodikasi.

Demonstratsiya - "ko'rsataman, isbotlayman" degan ma'noni anglatadi. Bu usulda o'qituvchi topshiriqni bajarish tartibini o'quvchilarga ko'rsatadi. Shundan so'ng o'quvchilarga topshiriqni mustaqil bajarish imkoniyati berilishi kerak.

Qo'llanilishi:

1. topshiriqni bajarilish tartibini ko'rsatishda;
2. muammolarni hal qilish va analitik mohirlikka o'rgatishda;
3. texnika xavfsizligini o'rgatishda;
4. texnik vositalar va asboblar bilan ishlashni o'rgatishda.

Afzalligi:

5. o'quvchi o'z ko'zi bilan ko'ra olishi;
6. tushunish va eslab qolishga yordam bera olishi;

7. qiziqishni oshirishi;
8. o'qitishning juda faol shakli ekanligi.

Rolli o'yinlar metodikasi.

O'quvchilar bu usulda "real hayot" holatlarini qayta jonlantiradilar. Ularga amaliy ish faoliyatlarida qo'llash mumkin bo'lgan yangi turdagi faoliyatlarni sinab ko'rish va tekshirish imkonini beradi.

Qo'llanilishi:

9. yangi turdagi faoliyatni sinash imkonini ko'rsatadi;
10. o'quvchilarni nazariy amaliyotda qo'llashga o'rgatishda;
11. o'quvchilar faolligini oshirishda.

Afzalligi:

12. "real hayot"ning qayta tiklanishi;
13. o'quvchilarni mavzuga chuqurroq jalb qilinishi;
14. o'quvchilarga muammoga boshqacha yondoshuv imkonini berishi.

"BLIS-O'YIN" metodi – harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan predmeti asosida ko'p, xilma-xil fikrlardan, ma'lumotlardan kerakligini tanlab olishni o'rgatishga qaratilgan.

"BUMERANG" texnikasi – o'qituvchi talabalarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so'zlab bera olish, fikrini erkin holda bayon eta olish hamda bir dars davomida barcha talabalarni baholay olishga qaratilgan.

Xususiy didaktikada o'quvchilarning fikrlashini rivojlantirishga oid ko'plab ilmiy yondashuvlar mavjud. So'nggi yillarda fan-texnikaning rivojlanishi natijasida o'quvchilarning o'qitishdagi ta'lim texnologiyalari ham takomillashtirildi. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatdiki, ta'limning yangi paradigmasiga o'tilishi munosabati bilan o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini ham yangi sifat bosqichiga ko'tarish ehtiyoji kuchaydi. O'quvchilarning fikrlashini rivojlantirish masalasida mutaxassislar turlicha yondashuvlarni ilgari surganlar.

Muallif ushbu yo‘nalishda uchta asosiy g‘oyani ilgari surgan:

-assotsiatsiya to‘g‘risidagi;

-bilimning hissiyotdan kelib chiqishi;

-fikrlash jarayonining boshqalardan holi xarakteri haqidagi g‘oyalar. Ushbu nazariyaning kamchiligi shundan iboratki, unda sub’ektning aqliy faolligi, hal qilinayotgan muammoning mohiyati bilan bog‘liqligiga e‘tibor berilmagan. Ushbu nazariya faqat o‘z-o‘zicha, hamda o‘ziga bog‘liq bo‘lmagan xolda fikrlashga asoslanadi. Aqliy faollikning eng rivojlarga ko‘rinishi ham xotiraning qayta ishlashi mahsulideb qarash assotsiativyondashuv tarafdorlariga xosdir.

Fikrlash jarayoni muammolari bixeviorizm nazariyasida o‘ziga xos talqin qilingan.

Bixeviorizm - (inglizcha behaviour – xulq-atvor, xatti-harakat) 19- asrning oxirlarida shakllanib, 20-asrda rivojlangan Amerika psixologiyasidagi yetakchi oqimlaridan biri. Bixeviorizm ta‘limoti asosida inson va jonivorlarda muhitning ta‘siri, qo‘zg‘atuvchilarga javoban amalga oshiriladigan ishlar, nutqiy va hissiy javoblar tizimining amalga oshirilishini anglatadi.

Inson fikrlashini rivojlantirishning nazariy yondashuvlari quyidagi tarkibiyqismlarni ajratib ko‘rsatishga imkon beradi:

-Yaxlitlik va tizimlilik.

-Refleksivlik.

-Tanqidiylik.

-Innovatsionlik.

-Qayishuvchanlik.

-Noaniq vaziyatda o‘z taqdirini o‘zi belgilay olish qobiliyati.

-Mahsuldorlik.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim – ta‘lim oluvchilarning shaxsiy, individual layoqati, qobiliyati va imkoniyatlarini inobatga olgan holda o‘quv jarayoniga ilg‘or pedagogik va

axborot texnologiyalarni tatbiq etish asosida ularda ma'lum bilim, ko'nikma, malakalarni hosil qilishgina emas, balki, eng asosiysi, o'quvchi shaxsini shakllantirishga yo'naltirilganta'lim jarayonini anglatuvchi tushuncha [2].

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosini ta'lim oluvchilarda ong, xarakter, dunyoqarashni shakllantirishga xizmat qiluvchi tabaqalashtirish va individuallashtirish prinsiplari tashkil etadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning an'anaviy ta'limdan farqi shundaki, u turli bilim sohalari bo'yicha shaxsning xilma-xil, mustaqil va maqsadga muvofiq faoliyatini tashkil etilishi uchun zarur shart-sharoitni yaratib berish orqali ta'lim oluvchining intellektual va axloqiy jihatdan samarali rivojlanishini ta'minlaydi.

XULOSA VA MUNOZARA

Kelajakda ta'lim taraqqiyotining haqqoniy rivoji sifatida o'qituvchi faoliyatini yangilashga, ta'lim-tarbiya jarayonini maqbul (optimal) qurishga, o'quvchilarda hur fikrlilik, bilimga chanqoqlik, Vatanga sodiqlik, insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Skatkin M.N. O'quv jarayonini takomillashtirish qayta tiklandi. - M.: Pedagogika, 2011 yil.
2. Sobolevskiy R.F. Mantiqiy va matematik o'yinlar. Minsk: Nar. Asveta, 2017-yillar
3. Markova A.K. Psixologiya truda uchitelya. – Moskva: Prosveteniye, 2015. – 192 s.
4. Markova A.K. Psixologiya professionalizma. – Moskva, 2016. – 306 s.
5. Umarov B. Innovasion kompetentli pedagoglarning shakllanishida mustaqil ta'lim muhim vosita sifatida.// Zamonaviy ta'lim / Sovremennoe obrazovanie. 2014, № 8
6. Qodirov U. O'qituvchining psixologik kompetensiyasiga doir ayrim mulohazalar /Zamonaviy ta'lim/ Sovremennoe obrazovanie 2015, № 4.